

16. Pricing Strategy: Definitions, Types of Strategies, Examples, & Tactics (2022). URL: <https://coschedule.com/marketing/marketing-mix/pricing-strategy>

17. Pricing Strategy: Definitions, Types Of Strategies, Examples, & Tactics (2022). Available at: <https://coschedule.com/marketing/marketing-mix/pricing-strategy>

18. The 5 most common pricing strategies. URL: <https://www.bdc.ca/en/articles-tools/marketing-sales-export/marketing/pricing-5-common-strategies>

19. The Pricing Strategy Guide: Choosing Pricing Strategies That Grow (not sink) Your Business (2021). URL: <https://www.profitwell.com/recur/all/pricing-strategy-guide/>

20. Torrens R. (2018) An Essay on the Production of Wealth: With an Appendix, in Which the Principles of Political Economy Are Applied to the Actual Circumstances of This Country. London: Forgotten Books. 466 r.

Дані про автора

Андрусь Ольга Іванівна,

к. пед. н, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056, Україна

e-mail: olgaiandrus@gmail.com

Information about the author

Olga Andrus,

Ph.D., Associate professor of Economics and Entrepreneurship Department, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» Beresteyskiy av., 37, Kyiv, 03056, Ukraine

e-mail: olgaiandrus@gmail.com

ГАВРИЛЕНКО А.

Рекомендації щодо оптимізації та покращення систем підтримки прийняття рішень органів військового управління

Предмет дослідження – системи підтримки прийняття рішень органів військового управління.

Метою дослідження – є дослідження рекомендацій щодо оптимізації та покращення систем підтримки прийняття рішень органів військового управління.

Методи дослідження. У статті використовуються такі методи дослідження, як аналітичний, структурний, логічний, метод порівняльного аналізу, а також метод узагальнення для висновків.

Результати дослідження. У статті розглядаються проблеми оптимізації та покращення систем підтримки прийняття рішень у сфері військового управління. Запропоновано сукупність методик, які доцільно застосовувати для підтримки вироблення рішень під час ситуаційного управління операцією (бою). Розглянуто їх сутність і порядок використання. На основі аналізу сучасних методів та технологій робиться спроба визначити ефективні підходи до вдосконалення систем управління в умовах змінюваного військового середовища. Зокрема, акцентується увага на використанні інформаційно-комунікаційних технологій, аналізі даних, штучному інтелекті та інших інноваційних підходах. Запропоновані рекомендації спрямовані на забезпечення більшої ефективності та оперативності в процесі управління військовими силами.

Галузь застосування результатів: економіка України, місцеві адміністрації та державні органи влади.

Висновки. Оптимізація та вдосконалення систем підтримки прийняття рішень є ключовим завданням для військових органів управління. Впровадження передових технологій, розширення аналітичних можливостей, підвищення рівня співпраці та кваліфікації персоналу сприятимуть швидкому та ефективному прийняттю обґрунтованих рішень у військовій сфері.

Ключові слова: проблеми оптимізації, системи підтримки прийняття рішень, військове управління, військове середовище, інформаційно-комунікаційні технології, управління військовими силами.

Recommendations for optimization and improvement of decision-making support systems of military administration bodies

The subject of the impact is decision-making support systems of military administration bodies.

The purpose of the study is to study recommendations for optimization and improvement of decision-making support systems of military administration bodies.

Research methods. The article uses such research methods as analytical, structural, logical, the method of comparative analysis, as well as the method of generalization for conclusions.

Research results. The article considers the problems of optimization and improvement of decision support systems in the field of military management. A set of techniques is proposed that should be used to support decision-making during the situational management of an operation (battle). Their essence and order of use are considered. Based on the analysis of modern methods and technologies, an attempt is made to determine effective approaches to improving control systems in the changing military environment. In particular, attention is focused on the use of information and communication technologies, data analysis, artificial intelligence and other innovative approaches. The proposed recommendations are aimed at ensuring greater efficiency and effectiveness in the process of managing military forces.

Conclusions. Optimizing and improving decision support systems is a key task for military management. The introduction of advanced technologies, the expansion of analytical capabilities, the improvement of the level of cooperation and the qualification of personnel will contribute to the rapid and effective adoption of informed decisions in the military sphere.

Keywords: optimization problems, decision support systems, military management, military environment, information and communication technologies, military forces management.

Постановка проблеми. Системи підтримки прийняття рішень є важливим елементом ефективного функціонування органів військового управління. Ці системи забезпечують збір, аналіз та обробку інформації для надання обґрунтованих рекомендацій військовим керівникам. У зв'язку з постійними змінами у військовій сфері, необхідність оптимізації та покращення систем підтримки прийняття рішень стає критичною.

Мета статті дослідити рекомендації щодо оптимізації та покращення систем підтримки прийняття рішень органів військового управління.

Виклад основного матеріалу. Системи підтримки прийняття рішень (СППР) в органах військового управління грають важливу роль у забезпеченні ефективного управління військовими операціями і стратегічними рішеннями. Ось деякі з найбільш поширених СППР, які використовуються військовими органами управління:

Системи візуалізації бойової обстановки. Ці системи надають інформацію про розташування військ, техніки, об'єктів та інших факторів на карті. Вони допомагають командуванню отримувати зручний і швидкий доступ до важливої інформації для прийняття стратегічних рішень.

Системи аналізу та прогнозування. Ці системи використовують алгоритми та моделі для аналізу різноманітних даних і прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій. Вони допомагають у виявленні трендів, оцінці можливих загроз і визначенні найкращих стратегій дій.

Системи комунікацій і зв'язку. Ефективна комунікація є ключовою у військовому управлінні. Системи зв'язку забезпечують швидку та надійну передачу інформації між різними рівнями командування та між окремими військовими підрозділами.

Системи планування операцій. Ці системи допомагають у плануванні військових операцій, враховуючи різні аспекти, такі як розташування військ, топографія місцевості, розмір противника тощо.

Системи інтелектуального аналізу даних. Ці системи використовують штучний інтелект і алгоритми машинного навчання для аналізу великих обсягів даних, виявлення відхилень та виявлення можливих загроз або можливостей.

Системи рішень на основі даних. Вони допомагають у виборі оптимальних варіантів дій на основі аналізу даних та встановлення критеріїв прийняття рішень.

Системи керування логістикою і ресурсами. Ці системи допомагають у плануванні та управлінні ресурсами, такими як боєприпаси, транспорт, медичні засоби тощо [6].

Всі ці системи спільно створюють інтегровану інформаційну інфраструктуру, яка допомагає військовим органам управління приймати обґрунтовані рішення в умовах військових конфліктів та екстремальних ситуацій.

Відповідно до принципів концепції ситуаційного управління, для кожної ситуації, що виникає, необхідно розробляти обґрунтовані рішення з управління військами (силами). Ці рішення включають вибір стратегії дій військ (сил), адаптованих до дій противника, вибір способу їх взаємодії та забезпечення під час виконання бойових завдань. Для досягнення цієї мети необхідно створити базу знань про принципи та цілі використання військ (сил), тактику дій сторін і ефективність їх використання. Раціональні стратегії дій визначаються на етапі підготовки до бойових дій шляхом аналізу багатьох ситуацій [5]. Усі варіанти дій зберігаються у базі знань для подальшого використання під час безпосередньо-

го управління операцією. Загальна схема дій для підтримки прийняття рішень під час ситуаційного управління операцією подана на рисунку.

Для розв'язання завдань, які відображені на схемі рисунку, необхідно мати відповідні методики, зокрема:

Прогнозування мети воєнного конфлікту. Цей процес включає аналіз протиріч між державами у різних сферах, таких як територіальна, соціальна, економічна, політична та інші. При цьому використовуються різні фактори, які визначають ці протиріччя. Зокрема, можуть бути враховані такі показники, як територіальні претензії, намагання оволодіти ресурсами, підтримка сепаратистських рухів, прагнення до домінування на регіональному рівні та інші. Для оцінки рівня воєнної небезпеки використовуються методи таксономії, аналізу ієрархій та інші методи експертної оцінки.

Альтернативні цілі воєнного конфлікту. У процесі прогнозування мети воєнного конфлікту необхідно розглядати різні альтернативні цілі конфлікту. Ці цілі можуть включати розв'язання політичних протиріч силовими методами, позбавлення державного суверенітету, захоплен-

Загальна схема дій щодо підтримки прийняття рішень ОВУ під час ситуаційного управління операцією (боєм)

ня територій, воєнну підтримку сепаратистських рухів, розділення країни на декілька країн тощо. Для ранжування цих альтернативних цілей можуть використовуватися методи таксономії, аналізу ієрархій та інші методи експертної оцінки [1].

Отже, важливо мати відповідні методики для аналізу та прогнозування мети воєнного конфлікту та розгляду альтернативних цілей у контексті ситуаційного управління операцією.

Прогнозування форми застосування військ (сил) противника у воєнному конфлікті базується на різних методах, включаючи історичні, емпіричні, а також результати оцінювання прогнозованої мети конфлікту та ефективності їхніх дій. Для цього використовуються методи аналізу ієрархій (МАІ) та інші, оскільки є необхідність урахування багатьох факторів і розгляду декількох варіантів застосування військ (сил) противника [3].

Застосування МАІ передбачає визначення альтернативних форм застосування військ (сил) противника та характеристик цих форм. Наприклад, на початку конфлікту це може бути повітряна наступальна операція, операція сухопутних військ разом з бойовими діями повітряних сил тощо.

Генерування можливих ситуацій включає формування варіантів дій військ (сил) противника та адекватних для протидії ним варіантів дій власних військ (сил). Такий підхід дозволяє підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій у воєнному конфлікті та ефективно реагувати на них.

Для формування варіантів дій противника, включаючи склад сил та способи їх застосування, евристичний метод є доцільним. Цей підхід дозволяє швидко та ефективно генерувати різноманітні варіанти відповідно до умов конфлікту.

Для формування варіантів бойового складу власних військ (сил) можна використовувати метод планування експерименту, який дозволяє упорядковано змінювати їх компоненти. Це дає можливість ефективно враховувати різноманітні фактори та умови воєнного конфлікту [2].

Моделювання бойових дій міжвидового угруповання військ (сил) доцільно здійснювати з використанням системного моделювання. Цей підхід дозволяє створювати моделі протистояння сторін на основі часткових моделей бойових дій окремих видів Збройних Сил та родів військ. Оцінка ефективності такого угруповання військ (сил) проводиться на основі використання умовних компонентів та математичних моделей, що

дозволяє оцінити ймовірність різних результатів бойових дій.

Оцінка ефективності застосування угруповань військ (сил) різних видів Збройних Сил та родів військ вимагає аналізу кількісних та якісних показників їхніх бойових можливостей [7].

Для оцінки ефективності бойових можливостей загальновійськових формувань можна використати підхід, що ґрунтується на врахуванні кількісно-якісного співвідношення сил і засобів сторін. У такому випадку, загальною характеристикою їхньої бойової міці вважається бойова міць, яка визначається за певними критеріями.

Для визначення втрат протистояння в загальновійськовому бою можна використати рішення рівнянь Лангестера, яке дозволяє оцінити кількість втрат сторін в залежності від їхніх силових показників та тактичних рішень [4].

Для оцінки ефективності завдання ракетно-авіаційних ударів (РАУ) можна використати відповідні методики, що базуються на аналізі полігонних нарядів, ракет і літаків для ураження військ та об'єктів. Це дозволить оцінити ефективність таких ударів в контексті поставлених завдань та умов конфлікту.

Під час оцінювання ефективності застосування сил протиповітряної оборони (ППО) часто використовується метод аналітико-стохастичного моделювання. Наприклад, штабна математична модель «Ешелон – 2003» є прикладом такого підходу.

Методики оцінювання ефективності застосування загальновійськових формувань, ударної авіації та сил ППО детально описані у відповідних джерелах і не потребують подальшого розгляду [8].

Для оцінювання важливості ситуацій, об'єктів та показників зазвичай використовують експертні методи, які докладно описані в науковій літературі. При визначенні коефіцієнтів оперативної-тактичної важливості військових об'єктів може бути доцільно використовувати методи аналізу ієрархій (МАІ).

Для вибору раціонального способу бойових дій своїх військ можуть використовуватися методи теорії ігор. Наприклад, складання матриці гри за допомогою показника, що характеризує співвідношення математичних сподівань втрат угруповання військ (сил) та противника, може допомогти у виборі оптимальної стратегії [3].

Розглянемо деякі рекомендації щодо оптимізації та покращення цих систем.

1. Вдосконалення технологічної інфраструктури

Однією з ключових аспектів оптимізації систем підтримки прийняття рішень є вдосконалення технологічної інфраструктури. Це включає в себе впровадження сучасних інформаційних систем, програмних засобів для автоматизації процесів аналізу та візуалізації даних, а також забезпечення кібербезпеки. Використання передових технологій дозволить швидше та ефективніше обробляти великі обсяги даних та забезпечить швидке прийняття рішень.

2. Збільшення аналітичних можливостей

Розширення аналітичних можливостей систем підтримки прийняття рішень сприятиме більш точному та повному аналізу інформації. Для досягнення цієї мети необхідно вдосконалити методи аналізу даних, включаючи використання алгоритмів штучного інтелекту та машинного навчання. Це допоможе виявляти закономірності та тенденції, які можуть бути недосяжні для звичайного аналізу, а також передбачати можливі наслідки прийнятих рішень.

3. Забезпечення взаємодії та співпраці

Ефективна система підтримки прийняття рішень передбачає активну взаємодію та співпрацю між різними військовими підрозділами та іншими органами. Створення механізмів обміну інформацією та координації дій дозволить уникнути дублювання зусиль та забезпечить узгоджений підхід до прийняття рішень [6].

4. Постійне оновлення та підвищення кваліфікації персоналу

Навички та знання персоналу, що працює з системами підтримки прийняття рішень, є критичними для їх успішної реалізації. Постійне оновлення та підвищення кваліфікації персоналу у галузі аналізу даних, використання технологій та прийняття рішень допоможе забезпечити ефективне використання цих систем.

Висновки

Оптимізація та покращення систем підтримки прийняття рішень є важливим завданням для органів військового управління. Впровадження передових технологій, розширення аналітичних можливостей, підвищення рівня співпраці та кваліфікації персоналу допоможе забезпечити швидке та ефективне прийняття обґрунтованих рішень у військовій сфері.

Список використаних джерел:

1. Воєнна безпека держави і шляхи її забезпечення / В. Ю. Богданович, І. Ю. Свіда, Є. Д. Скулиш; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. Київ: Наук. вид. відділ НАСБ України, 2012. 464 с.

2. Загорка О. М., Кириченко І. О. Визначення форм і способів застосування військ (сил) у локальних війнах і збройних конфліктах: методологічний аспект. Честь і закон. 2005. № 4. С. 17–21.

3. Загорка О. М., Марко І. Ю. Використання експертно-аналітичних методів для прогнозування мети воєнного конфлікту. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ: 2013. № 2 (17). С. 76–80.

4. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень: навч. посіб. / Герасимов Б. М., Локазюк В. М., Оксіюк О. Г., Поморова О. В. Київ: Європ. ун-т, 2007. 335 с.

5. Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними (теорія, практика, історія розвитку): монографія / В. П. Городнов, Г. А. Дробаха, М. О. Ермошин та ін. Харків: ХВУ, 2004. 410 с.

6. Можаровський В. М., Загорка О. М. Основні положення методики визначення варіанта (способу) бойових дій та складу угруповання військ (сил) для відбиття агресії. Наука і оборона. 2011. № 1. С. 3–6.

7. Онищенко С. І., Загорка О. М., Коваль В. В., Тюрін В. В. Прогнозування втрат військ і об'єктів від авіаційних ударів противника. Системи озброєння і військова техніка. 2011. №2 (26). С. 2–8.

8. Основи моделювання бойових дій військ: підручник / за заг. ред. О. Ю. Пермякова. Київ: НАОУ, 2005. 483 с.

References:

1. Military security of the state and ways to ensure it / V. Yu. Bogdanovych, I. Yu. Svida, Ye. D. Skulysh; in general ed. E. D. Skulisha. Kyiv: Nauk. kind. department of NASB of Ukraine, 2012. 464 p.

2. Zagorka O. M., Kyrychenko I. O. Determination of forms and methods of use of troops (forces) in local wars and armed conflicts: methodological aspect. Honor and law. 2005. No. 4. P. 17–21.

3. Zagorka O. M., Marko I. Yu. The use of expert analytical methods for forecasting the purpose of a military conflict. Modern information technologies in the field of security and defense. Kyiv: 2013. No. 2 (17). P. 76–80.

4. Intelligent decision support systems: training manual / Gerasimov B. M., Lokaziuk V. M., Oksiyuk O. G., Pomorova O. V. Kyiv: Europ. University, 2007. 335 p.

5. Modeling of combat actions of air defense troops (forces) and information support of their management

processes (theory, practice, history of development): monograph / V. P. Gorodnov, G. A. Drobakha, M. O. Yermoshin, etc. Kharkiv: KhVU, 2004. 410 p.

6. Mozharovskiy V. M., Zagorka O. M. The main provisions of the methodology for determining the option (method) of combat operations and the composition of the grouping of troops (forces) to repel aggression. Science and defense. 2011. No. 1. P. 3–6.

7. Onyshchenko S. I., Zagorka O. M., Koval V. V., Tyurin V. V. Forecasting losses of troops and objects from enemy airstrikes. Weapon systems and military equipment. 2011. No. 2 (26). P. 2–8.

8. Basics of modeling military operations: a textbook / by General. ed. O. Yu. Permyakova. Kyiv: NAOU, 2005. 483 p.

Дані про автора

Гавриленко Анна,

к. е. н., старший офіцер відділу організації розроблення вимог до зразків озброєння та військової тех-

ніки управління організації та супроводження розроблення озброєння та військової техніки Центрального воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України

підполковник

e-mail: annagavrilenko@ukr.net

ORCID: 0000-0002-0771-0422

Data about the author

Anna Havrylenko,

candidate of economic sciences, senior officer of the department of the organization of the development of requirements for samples of weapons and military equipment of the management of the organization and support of the development of weapons and military equipment of the Central Military and Scientific Department of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine

lieutenant colonel

e-mail: annagavrilenko@ukr.net

УДК 330.101

ШЕДЯКОВ В. Є.

Середовище господарювання та організаційна культура

Предмет дослідження – взаємовплив господарського середовища та організаційної культури. Організаційно-управлінські відносини часто виступають визначальним чинником реалізації наявного потенціалу та створення господарського середовища. Особливо помітна їх роль у переломі епох, коли змінюється баланс чинників виробництва у досягненні та зміцненні конкурентоспроможності [1–5].

Метою написання **статті** є розгляд можливостей та шляхів подальшого вдосконалення взаємозв'язків господарського середовища та організаційної культури.

Методологія підготовки статті ґрунтується на дослідженнях соціально-економічних динамік. Інформаційною базою дослідження є вивчення організаційно-управлінських відносин та господарського середовища як чинників конкурентоспроможності. Також інформаційну базу дослідження становлять нормативні акти, вітчизняні та зарубіжні публікації, дослідження з питань змісту міжнародних економічних відносин; логіки, спрямованості і характеру мегатрендів світового розвитку, ролі перехідних періодів, співвідношення стратегії і тактики в прийнятті організаційно-управлінських рішень.

Результати роботи – здійснено дослідження ресурсно-методологічних баз підвищення якості господарського середовища та організаційної культури. Для плідного використання перехідного періоду форсованих трансформацій недостатньо окремих випадкових перетворень. А для оптимізації системних трансформацій потрібне стимулювання бажаних змін шляхом культивування як ключових кластерів – точок концентрації позитивних зрушень, так й благодійного середовища, насамперед, техніко-технологічного, соціально-економічного морально-духовного. Відповідно, потрібне здійснення великомасштабного маневру з уточненням курсу промислової політики. Вирощування адекватного постглобального господарського середовища передбачає не організацію випадкових точок «хаотичної модернізації» (найчастіше, витратних, неосмислених, що змітаються подальшим перебігом історичного процесу), а системний промисловий курс із ядром з програмних проектів гіперіндустріалізації. Їх організація багато в чому підпорядковується логіці, можливостям та загрозам епохи. Понад те, феномен «корпоративного громадянства» відрізняється від «державного громадянства». Господарська поведінка, яка залежить від економічної антропології, реа-